

Материалы к распространению некоторых видов птиц в Пермском крае

Г. К. Матвеева, В. В. Дементьева, В. А. Лапушкин, В. П. Казаков,
Р. В. Харин, С. М. Васюков

Матвеева Галина Кронидовна, Дементьева Виктория Владимировна, Лапушкин Вадим Александрович, Казаков Владимир Павлович, Харин Роман Владимирович, Пермский гос. университет, ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614068; galkron@mail.ru; viktorija.dementjeva@yandex.ru; vadim.lapushkin@yandex.ru; hrv_05@mail.ru

Васюков Сергей Михайлович, Бершетская средняя школа, ул. Школьная, 2, с. Бершеть, Пермский край, 614551; galkron@mail.ru

Поступила в редакцию 26 марта 2024 г.

Представлены полученные в 2020–2023 гг. новые сведения о распространении и гнездовании некоторых видов птиц Пермского края. Впервые отмечены орел-карлик и большая горлица. Продолжается расширение на север гнездовых ареалов лебедя-шипуна, малой желтоголовой трясогузки, камышницы, а также экспансия по р. Каме большого баклана. Впервые отмечены на зимовке в крае белолобый гусь, малая поганка и камышница. Доказано гнездование зимородка и черноголовой гаички, а также новые факты распространения и гнездования лутка, азиатского бекаса, малого погоныша, кукши, пестрого дрозда, белошапочной овсянки, дубровника. Описаны залеты большой белой цапли, пеганки, белого аиста, розового фламинго, бургомистра, кольчатой горлицы, удода.

Ключевые слова: орнитофауна, Средний Урал, Северный Урал, залетные виды, редкие виды.

Материалы по статусу пребывания и распространению птиц собраны на территории Пермского края в течение полевых сезонов 2020–2023 гг. Исследованиями охвачены 18 муниципальных и 16 городских округов, в т.ч. часть территории заповедников «Басеги» и «Вишерский». Обследования проводили в рамках ежегодного мониторинга состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, и мониторинга ООПТ. Наблюдения осуществляли на пеших, водных

и автомобильных маршрутах, а также на пробных площадках. В работе использованы также проверенные нами сообщения орнитологов-любителей: М. А. Плотникова, И. С. Топорова, А. Г. Чегодаева, Л. Г. Артемьевой, Е. А. Шакировой, Т. В. Высоцкой, Ю. А. Савельева, В. Опалева. Особое внимание в статье уделяли уточнению распространения и статуса пребывания редких видов птиц региона.

Систематический порядок видов и латинские названия приведены по Е. А. Коб-

лику и В. Ю. Архипову (2014). Статус вида указан по А. И. Шепелю (2012а), в случае изменения статуса вида уточнения приводятся по аннотированному списку (Матвеева и др., 2024).

Лебедь-шипун *Cygnus olor*. Появился в крае в 1980-х гг., первые случаи гнездования установлены в 2004 г. на Павловском и 2007 г. на Суксунском прудах (Харин и др., 2009; Шепель, 2012б). В течение 2-й половины XX в. и в последующее время вид быстро продвигался на север края (Шепель, 2012а). В 2011 г. отмечалось увеличение численности гнездящихся лебедей в крае (Шепель, Мазунин, 2011). С 2022 г. шипун гнездится уже на многих водоемах южной и центральной частей края (наша самая северная регистрация птицы с птенцом отмечена 4 июня 2022 г. в окрестностях г. Соликамска).

Белолобый гусь *Anser albifrons*. Обычный пролетный вид. Одну молодую особь наблюдали на незамерзающем участке р. Усолка Соликамского округа с конца февраля 2023 г. Птица оставалась в черте г. Соликамска до конца августа.

Краснозобая казарка *Branta ruficollis*. Очень редкий пролетный вид края (Матвеева и др., 2024). Одну птицу наблюдали в стае белолобых гусей в окрестностях г. Перми 9 ноября 2021 г.

Пеганка *Tadorna tadorna*. Первая встреча одиночных взрослых птиц у г. Перми зарегистрирована 16–18 мая 2001 г. (Казаков, 2001). Повторный случай залета одиночной птицы в окрестностях г. Перми отмечен 17 мая 2003 г. (Казаков и др., 2003). Нами самка встречена 1 октября 2023 г. на р. Каме в черте г. Перми.

Чирок-свистун *Anas crecca*. Обычный гнездящийся перелетный вид края. В январе–феврале 2023 г. отмечена зимовка одного самца на р. Ординка Ординского округа.

Луток *Mergellus albellus*. Немногочисленный гнездящийся вид. С. А. Резцов (1904) нашел гнездящихся лутков на озерах в поймах рек Вишера и Колва. Е. М. Воронцов (1949) считал лутка гнездящимся в северной части Прика-

мья. Нами самка с выводком из 6 птенцов (прил. 1) зарегистрирована 23 июля 2023 г. в Чердынском округе на старице в пойме Вишеры в окрестностях пос. Рябинино. Беспокоящуюся самку наблюдали 20 июля 2023 г. на небольшом болотном озере вблизи оз. Челвинское (Чердынский округ).

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. Редкие встречи бакланов известны с середины XX в. (Николаев, 1951). В 2018 г. отмечен первый залет в окрестности г. Перми (Казаков, 2018). С этого года птицы стали ежегодно встречаться в южной части края до широты г. Перми (Матвеева и др., 2024). В 2023 г. в период послегнездовых кочевок (вплоть до начала ноября) несколько десятков особей встречались у КамГЭС и до трех сотен — у Воткинской ГЭС. В последние два года отмечены залеты севернее г. Перми: на р. Сылву до пос. Ильича и по р. Кама до г. Чермоз.

Большая белая цапля *Casmerodius albus*. Встречи залетных птиц в Пермском крае единичны. Впервые одна птица зафиксирована 3 мая 2020 г. на окраине г. Перми. Там же отмечена в мае и сентябре 2021 г. В 2023 г. одну особь наблюдали 28 апреля на р. Каме у Оханской переправы, а также с середины мая до середины июня — на берегах рек Кама и Усолка в окрестностях г. Соликамска.

Белый аист *Ciconia ciconia*. Редкий залетный вид, залеты отдельных птиц регистрировали с конца 1940-х гг. (Шепель, 2012а). В 2023 г. двух птиц наблюдали 3–9 мая у д. Ниж. Коса Косинского округа, в течение 1-й декады мая одну — у пос. Гайны Гайнского округа.

Розовый фламинго *Phoenicopterus roseus*. Очень редкий залетный вид, на территории края известны единичные регистрации. Молодая обессилевшая птица найдена 23 ноября 2023 г. на территории завода «Уралоргсинтез» Чайковского округа (передана в зоопарк г. Ижевска).

Малая поганка *Tachybaptus ruficollis*. Очень редкий залетный вид. Сообщается о добыче птицы в Чердынском

р-не в октябре 1974 г. (Шепель, 2012а). С 5 по 10 января 2021 г. одну птицу наблюдали на р. Вишере в районе г. Красновишерска. Еще одна особь держалась 25–27 ноября 2023 г. на р. Усолка в Соликамском округе (прил. 2).

Кобчик *Falco vespertinus*. Редкий гнездящийся перелетный вид. Сведения о гнездовании указаны только для Осинского и Верещагинского р-нов (Шепель, 1992). Встречи одиночных птиц в гнездовой период отмечены по всей территории края, закономерности территориального распределения не ясны (Шепель, 2006; Харин, Шепель, 2011; Красная книга..., 2018). Две молодые птицы отмечены 27 августа 2023 г. в Ильинском округе.

Чёрный коршун *Milvus migrans*. Обычный гнездящийся перелетный вид. В 1980–1990-х гг. коршуны покидали территорию края к концу сентября (Шепель, 1992). В 2023 г. коршун, которого подкармливали люди, держался в г. Перми до 22 ноября.

Беркут *Aquila chrysaetos*. Очень редкий гнездящийся вид. Обессилевшую молодую птицу подобрали 22 октября 2022 г. местные жители с. Вильва Соликамского округа (в настоящее время птица находится в реабилитационном центре Холзан). Еще одну молодую птицу нашли 3 декабря 2023 г. у д. Пещеры Осинского округа (погибла).

Орёл-карлик *Hieraetus pennatus*. Очень редкий залетный вид. Впервые в Пермском крае орел светлой морфы отмечен 4 мая 2021 г. на р. Вишере Чердынского округа (Матвеева, 2022). С июля до конца августа 2023 г. пару птиц наблюдали на р. Тулве Бардымского округа.

Малый погоныш *Porzana parva*. Очень редкий, возможно, гнездящийся перелетный вид. Характер пребывания требует уточнения (Матвеева и др., 2024). На Сивинском пруду (Сивинский округ) 28 мая 2021 г. отмечены крики самки. На Нытвенском пруду 6 июня 2023 г. самец отвечал на голосовую провокацию.

Камышница *Gallinula chloropus*. Немногочисленный гнездящийся вид юж-

ной и центральной частей края. В 2023 г. отмечена самая северная зарегистрированная точка гнездования в крае на очистных прудах г. Соликамска. Одна птица зимовала и кормилась вместе с кряквами в 2023 г. в черте г. Соликамска (прил. 3). В период сильных январских морозов она погибла, вскрытие показало наличие обильных жировых отложений, а смерть наступила от нанесенных хищником травм.

Азиатский бекас *Gallinago stenura*. Очень редкий, возможно, гнездящийся вид. Известные встречи токующих птиц приурочены к склонам г. Северный Басег, где азиатского бекаса наблюдали в июне 2014 г. и 2018 г. (Лоскутова, Наумкин, 2019). Токующий самец отмечен нами 30 июня 2022 г. на лугах южного склона горы Северный Басег.

Бургомистр *Larus hyperboreus*. 9 декабря 1992 г. две молодые птицы отмечены на Каме в центре г. Перми. Одиночная молодая птица встречена 7 ноября 2014 г. на р. Каме у г. Перми (Казаков и др., 2016). У Добрянской ГРЭС 2 декабря 2023 г. сфотографирована молодая птица.

Большая горлица *Streptopelia orientalis*. Ранее вид не отмечался в Пермском крае (Матвеева, Васюков, 2023). Первые единичные встречи приурочены к северной части края (Соликамский округ). С 2019 г. 1–3 взрослых птиц ежегодно регистрировали в июне–августе в районе пос. Тюлькино Соликамского округа. В 2023 г. большие горлицы нами дважды встречены в Соликамском и Чердынском округах: одну особь отметили 22 июля у пос. Тюлькино, другую — 24 июля у д. Пянтег (прил. 4). В августе и сентябре 2023 г. несколько горлиц сфотографированы в с. Карагай, а также в окрестностях сел Ярино и Квашнята Карагайского округа.

Кольчатая горлица *S. decapcto*. Отмечаются единичные залеты птиц с конца XX в. (Шепель, 2012а; Матвеева и др., 2024). Птица, кормящаяся в придорожной полосе, встречена 12 июня 1984 г. у д. Осенцы (Шепель и др., 1987).

В 2023 г. одиночных птиц наблюдали 21 мая у д. Серегово Чердынского округа и 25 мая — у пос. Ляды Пермского округа.

Сплюшка *Otus scops*. В Пермском крае впервые найдена 28 мая 1992 г. в Чайковском р-не (Лапушкин и др., 1995). С 2003 г. гнездование доказано в Уинском р-не (Лапушкин и др., 2003). К началу XXI в. была распространена в южной половине края (Шепель, 2012а). В настоящее время продолжается продвижение вида на север. В мае 2021 г. токование отмечено в окрестностях устья р. Сюзвы (Краснокамский округ), в течение мая 2022 г. — у пос. Долина рек (Добрянский округ). Одиночный самец без признаков размножения держался с 13 апреля по 9 июля 2022 г. у д. Степаново Пермского округа.

Белая сова *Nyctea scandiacus*. Отмечена массовая инвазия зимой 2022/23 г. С конца ноября по март только в окрестностях г. Перми зимовали на постоянных участках как минимум 6 особей. Также в зиму 2022/23 г. белых сов отмечали в Горнозаводском, Чусовском, Кунгурском, Кишертском и Березовском округах. Предыдущая сравнимая по массовости инвазия была в зиму 2005/06 г. Наблюдения в течение последних 20 лет показывают, что обычно в этом районе белые совы зимуют единично и не каждый год.

Бородатая неясыть *Strix nebulosa*. Отмечена массовая инвазия зимой 2023/24 г. С января по март более 10 сообщений о регистрациях сов поступило из разных районов г. Перми, в урочище Красава зимовали 11–12 особей. Предыдущая сравнимая по массовости инвазия была в зиму 2002/03 г. За последние 20 лет в зимнее время в урочище Красава обычно отмечали несколько особей и не каждый год.

Обыкновенный зимородок *Alcedo atthis*. Редкий гнездящийся вид южных районов (Шепель, 2012а; Матвеева и др., 2024). В Пермском крае отмечался с 1969 г., встречался в Пермском, Кунгурском и Кишертском р-нах (Шепель и др., 1987). Первое гнездо найдено нами

в июне 2020 г. на р. Ирень Ординского округа (57°08' с.ш., 56°36' в.д.).

Удод *Upupa epops*. В Пермском крае наблюдали отдельных залетных птиц со 2-й половины XX в. (Шепель, 2012а). В Гайнском округе встречен 19 октября 2022 г. около пос. Сосновая и 2 ноября 2022 г. — около пос. Гайны. Одиночная птица отмечена в г. Перми 1 сентября 2023 г., птица держалась несколько дней.

Малая желтоголовая трясогузка *Motacilla weruae*. Ранее нами на гнездовании вид регистрировался только до широты г. Соликамска. В 2023 г. гнездящаяся пару наблюдали гораздо севернее — у пос. Серегово Чердынского округа.

Пёстрый дрозд *Zoothera varia*. Немногочисленный гнездящийся вид. В окрестностях д. Мал. Липовка Добрянского округа 14 июля 2020 г. найден нелётный птенец. В заказнике «Предуралье» Кишертского округа 22 июня 2023 г. обнаружено гнездо с кладкой из 3 яиц (57°22' с.ш., 57°09' в.д.) (прил. 5).

Усатая синица *Panurus biarmicus*. До 2012 г. вид в Пермском крае не отмечался (Казаков и др., 2016). Зимующие стайки наблюдали ежегодно в окрестностях г. Перми с ноября 2021 г. В 2023 г. молодые синицы встречены у г. Перми уже 9 августа.

Черноголовая гаичка *Parus palustris*. Ранее в фаунистических списках вид отсутствовал (Шепель, 2012а). В последующие годы на осенне-зимних кочевках единичных особей наблюдали в Пермском, Добрянском, Чайковском и Октябрьском округах. Достоверное гнездование в крае установлено 10 июня 2023 г., когда в устье р. Сайгатки Чайковского округа встречен выводок, докармливаемый взрослыми птицами.

Кукша *Perisoreus infaustus*. В настоящее время является редким гнездящимся в северных районах края видом (Матвеева, Харин, 2022). Две группы птиц по 4 особи (возможно, не распавшиеся выводки) встречены 23 октября 2023 г. около д. Урол в Чердынском округе.

Белешапачная овсянка *Emberiza leucosephala*. Ранее считалась залетной птицей, с конца прошлого века нерегулярно гнездится (Шепель, 2012а). Нами поющий самец отмечен 20 мая 2023 г. на болоте Дорыш Соликамского округа.

Дубровник *Ocyris aureolus*. В начале XXI в. произошло существенное снижение численности вида в крае, вплоть до полного исчезновения в отдельных местообитаниях. В настоящее время яв-

ляется редким гнездящимся видом (Матвеева, Харин, 2023). В июле 2020 и 2021 гг. один выводок отмечен на заливных лугах р. Вишеры около пос. Рябинино Чердынского округа. В июне 2022 г. поющего самца наблюдали в пойме р. Камы около пос. Касимовка Гайнского округа. В июле 2023 г. около пос. Рябинино зарегистрированы уже 5 гнездовых пар, а также 2 пары — у г. Чердыни и 5 пар — по лугам р. Усолка вблизи г. Соликамска.

ЛИТЕРАТУРА

- Воронцов Е. М. Птицы Камского Приуралья (Молотовской области). Горький, 1949. 113 с.
- Казаков В. П. Дополнительные сведения по орнитофауне окрестностей Перми // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2001. Вып. 6. С. 85–87.
- Казаков В. П. Залет большого баклана *Phalacrocorax carbo* в Пермский край // Рус. орнитол. журн. 2018. № 1659. С. 4187–4188.
- Казаков В. П., Лапушкин В. А., Фишер С. В. Орнитофауне Пермского края // Фауна Урала и Сибири. 2016. № 2. С. 86–90.
- Казаков В. П., Лапушкин В. А., Фишер С. В., Шепель А. И. Краткие заметки по орнитофауне Пермской области за 2002–2003 гг. // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2003. Вып. 8. С. 108–109.
- Коблик Е. А., Архипов В. Ю. Фауна птиц Северной Евразии в границах бывшего СССР. М., 2014. 171 с.
- Красная книга Пермского края / под ред. М. А. Бакланова [и др.]. Пермь, 2018. 230 с.
- Лапушкин В. А., Казаков В. П., Фишер С. В., Шепель А. И. О гнездовании сплюшки и золотистой щурки в Пермской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2003. Вып. 8. С. 136–137.
- Лапушкин В. А., Шепель А. И., Фишер С. В., Казаков В. П. Новые виды птиц Пермской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 1995. Вып. 1. С. 43–45.
- Лоскутова Н. М., Наумкин Д. В. Сибирские виды птиц на границе ареала: заповедник «Басеги» (Пермский край) // Рус. орнитол. журн. 2019. № 1838. С. 4950–4953.
- Матвеева Г. К. Залет орла-карлика в Пермский край // Фауна Урала и Сибири. 2022. № 1. С. 75–76.
- Матвеева Г. К., Васюков С. М. Большая горлица (*Streptopelia orientalis*) в Пермском крае // Актуальные вопросы природопользования, ветеринарии и охотоведения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Киров, 2023. С. 179–181.
- Матвеева Г. К., Казаков В. П., Лапушкин В. А., Фишер С. В., Харин Р. В. Птицы Пермского края [Электронный ресурс]. Пермь, 2024. 96 с. <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/Oznakomitel'naya-praktika-po-bioraznoobraziyu-i-ekologii-pozvonochnyh-pticy-Permskogo-kрая.pdf> (дата обращения: 14.05.2024).
- Матвеева Г. К., Харин Р. В. Распространение кукушки (*Perisoreus infaustus*) на севере Пермского края // Экология врановых птиц в естественных и антропогенных ландшафтах Северной Евразии: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. М., 2022. С. 84–85.
- Матвеева Г. К., Харин Р. В. Дубровник в Пермском крае // Актуальные проблемы охраны птиц России: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Махачкала, 2023. С. 37–38.
- Николаев С. Ф. Природа нашего края (заметки о растительном и животном мире Молотовской области). Молотов, 1951. 202 с.
- Резцов С. А. Птицы Пермской губернии. Северный район: уезды Верхотурский и Чердынский // Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи. М., 1904. Вып. 4. С. 43–185.
- Шепель А. И. Хищные птицы и совы Пермского

- Прикамья. Иркутск, 1992. 296 с.
- Шепель А. И.* Наземные позвоночные в Красной книге Пермской области (анализ и предложения) // Проблемы Красных книг регионов России: материалы межрегион. науч.-практ. конф. Пермь, 2006. С. 264–268.
- Шепель А. И.* Видовое разнообразие наземных позвоночных Пермского края // Геоэкологические проблемы Приуралья: материалы междунар. летней шк.-семинара. Пермь, 2012а. С. 27–54.
- Шепель А. И.* Гусеобразные Пермского края // Казарка: бюл. Рабочей группы по гусеобразным Сев. Евразии. 2012б. № 15, вып. 1. С. 121–139.
- Шепель А. И., Мазунин М. А.* Интересные находки птиц на прудах Пермского края в 2011 г. // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири.* 2011. Вып. 16. С. 141–143.
- Шепель А. И., Шохрин В. П., Казаков В. П.* Орнитологические находки в Пермской области // Орнитология. М., 1987. № 22. С. 197–198.
- Харин Р. В., Шепель А. И.* Некоторые новые регистрации птиц Верхнекамья в 2011 г. // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири.* 2011. Вып. 16. С. 139–140.
- Харин Р. В., Шепель А. И., Мазунин М. А.* Некоторые новые регистрации птиц на территории Верхнего Прикамья // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири.* 2009. Вып. 14. С. 225–227.

Приложение 1. Выводок лутка на старице р. Вишеры, 23 июля 2023 г. Фото Г. К. Матвеевой.

Appendix 1. Smew brood on an arm of River Vishera, 23 July 2023. Photo by G. K. Matveyeva.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_mat_a01.pdf

Приложение 2. Малая поганка на р. Усолке, 25 ноября 2023 г. Фото В. В. Дементьевой.

Appendix 2. Little Grebe on River Usolka, 25 November 2023. Photo by V. V. Dementyeva.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_mat_a02.pdf

Приложение 3. Зимующая камышница на р. Усолке Соликамского округа, 27 ноября 2023 г. Фото Г. К. Матвеевой.

Appendix 3. Wintering Moorhens on River Usolka, Solikamsk district, 27 November 2023. Photo by G. K. Matveyeva.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_mat_a03.pdf

Приложение 4. Большая горлица у д. Пянтег Чердынского округа, 24 июля 2023 г. Фото Г. К. Матвеевой.

Appendix 4. Oriental Turtle Dove near Pyanteg village, Cherdyn district, 24 July 2023. Photo by G. K. Matveyeva.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_mat_a04.pdf

Приложение 5. Гнездо пестрого дрозда в заказнике «Предуралье», 22 июня 2023 г. Фото Г. К. Матвеевой.

Appendix 5. White's Thrush nest in the Preduralye Nature Reserve, 22 June 2023. Photo by G. K. Matveyeva.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_mat_a05.pdf

On the distribution of some bird species in the Perm region

G. K. Matveyeva, V. V. Dementyeva, V. A. Lapushkin, V. P. Kazakov,
R. V. Kharin, S. M. Vasyukov

Galina K. Matveyeva, Viktoriya V. Dementyeva, Vadim A. Lapushkin, Vladimir P. Kazakov,
Roman V. Kharin, Perm State University, 15, Bukireva st., Perm, Russia, 614068;
galkron@mail.ru; viktoria.dementjeva@yandex.ru; vadim.lapushkin@yandex.ru; hrv_05@mail.ru

Sergey M. Vasyukov, Bershet School, 2, Shkolnaya st., Bershet, Perm region, Russia, 614551;
galkron@mail.ru

We present new information about the distribution and nesting of some bird species in the Perm region. The data were collected in 2020–2023. **Booted Eagle** *Hieraaetus pennatus* and **Oriental Turtle Dove** *Streptopelia orientalis* were recorded in the region for the first time. **Mute Swan** *Cygnus olor* and **Lesser Citrine Wagtail** *Motacilla werae* continued to expand their breeding ranges northward. **White-fronted Goose** *Anser albifrons*, **Teal** *Anas crecca* and **Moorhen** *Gallinula chloropus* were recorded wintering. The nesting of **Kingfisher** *Alcedo atthis* and **Marsh Tit** *Parus palustris* was confirmed. Also, we observed single vagrant rare **Great Egret** *Casmerodius albus*, **Shelduck** *Tadorna tadorna*, **White Stork** *Ciconia ciconia*, **Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus*, **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis*, **Glaucous Gull** *Larus hyperboreus*, **Collared Dove** *Streptopelia decaocto* and **Common Hoopoe** *Upupa epops*. Moreover, we report new facts about the distribution and nesting of **Smew** *Mergellus albellus*, **Pin-tailed Snipe** *Gallinago stenura*, **Little Crake** *Porzana parva*, **Siberian Jay** *Perisoreus infaustus*, **White's Thrush** *Zoothera varia*, **Pine Bunting** *Emberiza leucocephala* and **Yellow-breasted Bunting** *Ocyris aureolus*.

Key words: avifauna, Middle Urals, North Urals, vagrant species, rare species.